

SUDYALAR MUSTAQILLIGINING XALQARO HUQUQIY ASOSLARI

Bobonazarov Muhammadjon Muzaffar o'g'li
 Toshkent davlat yuridik universiteti
 Sud, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va
 advokatura kafedrası o'qituvchi-yordamchisi
 muzaffarovichmuhammadjon@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17232969>

Annotatsiya. Ushbu tezisda sudyalarning mustaqilligining xalqaro huquqiy hujjatlarda aks etgan huquqlari haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, mavzuni muhokama qilish qilish davomida bir qancha xalqaro huquqiy hujjatlarga to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar. Sudyalarning mustaqilligi, xalqaro-huquqiy hujjatlar, sudyalarning mustaqilligi to'g'risidagi asosiy tamoyillar, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi.

INTERNATIONAL LEGAL FOUNDATIONS OF JUDICIAL INDEPENDENCE

Bobonazarov Muhammadjon Muzaffar's son
 Tashkent State Law University
 Assistant Lecturer, Department of Court,
 Law Enforcement Agencies and Advocacy
 muzaffarovichmuhammadjon@gmail.com

Abstract. This thesis provides information about the rights of judicial independence as reflected in international legal instruments. Also, during the discussion of the topic, several international legal instruments will be discussed.

Keywords: Independence of judges, international legal instruments, basic principles on the independence of judges, UN Convention against Corruption.

Huquqiy davlatning eng muhim belgilaridan biri – bu hokimiyatlar bo'linishi prinsipi va sud hokimiyatining mustaqilligi hisoblanadi. Sud hokimiyati davlat hokimiyatining alohida tarmog'i sifatida inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash hamda adolatni qaror toptirishga xizmat qiladi. Shu sababli sudyalarning mustaqilligi nafaqat milliy huquqiy tizimning, balki butun xalqaro hamjamiyatning ham dolzarb masalalaridan biridir.

Sud hokimiyatining mustaqilligi xalqaro huquqiy hujjatlarda inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlashning ajralmas qismi sifatida e'tirof etilgan. BMT, Yevropa Kengashi, YEXHT, Amerika davlatlari tashkiloti, Afrika ittifoqi kabi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bu borada muhim hujjatlar va tavsiyalar ishlab chiqqan. Ushbu tezisda sudyalarning mustaqilligining xalqaro-huquqiy asoslari va ularning milliy qonunchilikdagi ifodasi tahlil qilinadi.

Sudyalarning mustaqilligining xalqaro-huquqiy asoslari:

1. BMT hujjatlarida sud mustaqilligi:

Sud mustaqilligi masalasi eng avvalo **BMT Nizomida** inson huquqlari va asosiy erkinliklarni ta'minlash bilan bog'liq tarzda belgilangan. Bu prinsip 1948-yilda qabul qilingan **Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida** yanada rivojlantirildi. Deklaratsiyaning 10-moddasida shunday deyilgan: *“Har bir inson o'zining huquq va majburiyatlari hamda unga qarshi qo'yilgan jinoyiy ayblovlarni aniqlashda mustaqil va xolis sud tomonidan adolatli va oshkora sudlov huquqiga ega.”*

Keyingi bosqichda, 1966-yilda qabul qilingan **Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning** 14-moddasida ham sud hokimiyatining mustaqilligi asosiy tamoyil sifatida mustahkamlandi. Bu hujjatlar sud mustaqilligi prinsipini xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan normalaridan biriga aylantirdi.

1985-yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan **Sudyalar mustaqilligi to'g'risidagi asosiy tamoyillar** esa ushbu sohaga oid eng muhim universal hujjatdir. Unda:

- sud hokimiyatining mustaqilligi davlat va jamiyat tomonidan hurmat qilinishi shartligi;
- sudyalarning daxlsizligi va ularni noqonuniy ravishda lavozimidan chetlashtirish mumkin emasligi;
- sudyalarning tayinlanishi, vakolat muddati va xizmat sharoitlari qonun bilan kafolatlanishi;
- sud qarorlarini barcha davlat organlari va mansabdor shaxslar majburiy bajarishi lozimligi alohida qayd etilgan.

Shuningdek, 2003-yilda qabul qilingan **BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasida** ham sud hokimiyatining mustaqilligi korrupsiyaga qarshi kurashda asosiy kafolat sifatida e'tirof etildi (11-modda).

2. Mintaqaviy hujjatlarda sud mustaqilligi

a) Yevropa tizimi

1950-yilda qabul qilingan **Yevropa inson huquqlari konvensiyasining** 6-moddasida har kimning mustaqil va xolis sud oldida adolatli sudlov huquqiga ega ekani kafolatlandi. Yevropa inson huquqlari sudi o'z qarorlarida (masalan, *Campbell va Fell v. UK, 1984* ishi) sud hokimiyatining mustaqilligi inson huquqlarini himoya qilishning ajralmas sharti ekanini ko'p marotaba ta'kidlagan.

Evropa Kengashi huzuridagi **Venetsiya komissiyasi** ham sud mustaqilligi masalasida muntazam ravishda davlatlarga tavsiyalar beradi. 2010-yilda qabul qilingan "Sud tizimining mustaqilligi bo'yicha hisobot" bu borada muhim xalqaro standartlardan biri hisoblanadi.

b) Amerika tizimi

1969-yilgi **Amerika inson huquqlari konvensiyasining** 8 va 25-moddalarida mustaqil va xolis sud orqali adolatli sudlov huquqi kafolatlangan. Amerika inson huquqlari sudi ham ko'plab qarorlarida sud hokimiyatining mustaqilligi davlatning demokratik tuzum sifatida faoliyat yuritishi uchun zarurligini ta'kidlaydi.

c) Afrika tizimi

1981-yilda qabul qilingan **Afrika inson va xalqlar huquqlari xartiyasining** 7-moddasida sudga murojaat qilish va mustaqil sudlov huquqi belgilab qo'yilgan. Afrika komissiyasi ham bu prinsiplarga oid tavsiyalar ishlab chiqqan.

d) YEXHT hujjatlari

1990-yilgi **Kopengagen hujjatida** ham sud hokimiyatining mustaqilligi huquqiy davlatning asosiy sharti sifatida qayd etilgan.

3. Xalqaro standartlarda sud mustaqilligining asosiy mezonlari

Xalqaro huquqiy hujjatlar va sud amaliyotidan kelib chiqqan holda, sudyalarning mustaqilligini ta'minlashning asosiy mezonlari quyidagilardan iborat:

1. **Tashkiliy mustaqillik** – sud hokimiyati boshqa hokimiyat tarmoqlaridan mustaqil bo'lishi.
2. **Sudyalarning tayinlanishi va vakolat muddati** – qonun bilan kafolatlangan holda

amalga oshirilishi.

3. **Sudyalarning daxlsizligi** – ularni noqonuniy ravishda lavozimidan chetlashtirish yoki ta’sir o’tkazish mumkin emas.

4. **Moliyaviy mustaqillik** – sud tizimining byudjeti davlat tomonidan mustaqil tarzda ajratilishi va kafolatlanishi.

5. **Sud qarorlarining majburiyligi** – barcha organlar va mansabdor shaxslar uchun majburiy kuchga ega bo’lishi.

Sudyalarning mustaqilligi – huquqiy davlat va demokratiyaning eng muhim poydevori hisoblanadi. Xalqaro huquqiy hujjatlar ushbu prinsipni universal va mintaqaviy miqyosda mustahkamlab bergan. O‘zbekiston Respublikasi ham mazkur xalqaro standartlarga tayanib, o‘z milliy qonunchiligida sud hokimiyatining mustaqilligi bo‘yicha muhim kafolatlarni joriy etgan. Kelgusida sud hokimiyatining mustaqilligini yanada ta’minlash uchun xalqaro standartlarni chuqur o‘rganish, sudyalarning moddiy va tashkiliy mustaqilligini mustahkamlash, shuningdek, sud qarorlarining majburiy bajarilishini ta’minlash dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. United Nations, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 1985.
2. Universal Declaration of Human Rights, 1948.
3. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
4. European Convention on Human Rights, 1950.
5. Venice Commission, *Report on the Independence of the Judicial System*, 2010.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonuni, 2021-yil.